

TILDI OQITIWDA ARNAWLI BAĞDARLAMALARDIŃ DIDAKTIKALIQ IMKANIYATLARI HÁM INTEGRACIYASI: XALIQRALIQ HÁM MILLIY TÁJIRIYBE

Dosnazarova Gulmira

Qaraqalpaq mamleketlik universiteti tayanish doktoranti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17425099>

Házirgi zaman bilim beriw sistemasınıń rawajlanıwı informaciya-kommunikaciya texnologiyaları (IKT) menen tıǵız baylanıslı. Filologiya studentleriniń til kompetenciyasın jetilistiriwde dástúrli usıllar menen bir qatarda, arnawlı baǵdarlamalardıń áhmiyeti ayrıqsha. Bul baǵdarlamalardıń tiykarǵı wazıypası – oqıw processı avtomatizaciyası, bahalaw sisteması hám studentlerdiń óz betinshe rawajlanıwı ushın qolaylı jaǵday jaratıw bolıp tabıladı.

Baǵdarlamalardıń mazmunı til kompetenciyasınıń túrli aspektlerin – jazba, awızeki, ilimiy hám dóretiwshilik kónlikpelerin rawajlandırıwǵa qaratılǵan. Olardıń járdeminde studentlerdiń iskerligi úzliksiz baqlawda boladı hám olardıń hár bir háreketi boyınsha pikir bildiriw mexanizmi ámelge asırıladı.

Xalıqaralıq tájiriyyede bunday baǵdarlamalardıń qollanıwı keń tarqalǵan. Mısali, Moodle sıyaqlı oqıw basqarıw sisteması (LMS) bilim beriw mazmunın basqarıw, tapsırmalar beriw hám studentler jumısların bahalaw ushın keń múmkinshilikler jaratadı. AQSh hám Evropa universitetlerinde keń qollanılatuǵın elektron portfoliolar (ePortfolio) studentlerdiń oqıw jılları dawamındaǵı barlıq jumısların (esse, referat, joybar, audio/video jazıwlar) bir orında jıynawǵa járdem beredi.

Xalıqaralıq kólemde bul túrdegi baǵdarlamalar keń kólemde sınaqtan ótkerilgen hám tabıslı qollanıwmaqta. Mısal ushın, kóplegen rawajlanǵan mámleketler universitetlerinde Learning Management System (LMS), máselen, Moodle, Canvas yamasa Blackboard sıyaqlı platformalar oqıw procesiniń tiykarı bolıp xızmet etedi. Bul sistemalar arqalı oqıtıwshılar tapsırmalardı júkleydi, bahalaw ólshemlerin (rubrikalardı) usnadı hám studentlerdiń jumıslarına tikkeley onlayn túrde tolıq pikirler qaldıradı. Sonıń menen birge, elektron portfoliolar (ePortfolio), máselen, Mahara yamasa Digication sıyaqlı platformalar studentlerge óz rawajlanıw processlerin jazıp barıw, ózin-ózi bahalaw hám óz jumısları boyınsha jámiyetshilik pikirini alıw ushın qolaylı ortalıq jaratadı. Bunnan tisqari, grammatikalıq hám stilistikalıq tallaw baǵdarlamaları (Grammarly, Turnitin) jazba jumıslardıń sapasın arttırıwda, al plagiatqa qarsı baǵdarlamalar (iThenticate, Plagscan) bolsa akademiyalıq hadallıqtı támiyinlewde áhmiyetli orın tutadı. Bul baǵdarlamalar zamanagóy filologiya tarawında tek ǵana bilim beriw emes, al erkin hám sın pikir júrgiziwshi, kásiplik jaqtan jetik qánigeni tárbiyalawǵa baǵdarlanǵan.

Ózbekstandaǵı bilimlendiriw sistemasında da arnawlı baǵdarlamalardan paydalanıwǵa úlken itibar qaratılmaqta. Atap aytqanda, joqarı bilimlendiriwde basqarıwda oraylıq HEMIS sisteması engizilgen bolıp, ol studentlerdiń ózlestiriwin qadaǵalaw hám olardıń oqıw iskerligin tártipke salıwda tiykarǵı qural esaplanadı. Bul sistema zamanagóy bilimlendiriw talaplarına maslasıw jolındaǵı áhmiyetli qádem bolıp tabıladı. Biraq, bar platformalardı dál filologiya táliminiń ózine tán talaplarına, yaǵnıy studenttiń ilimiy tekstler dúziw, tallaw, dóretiwshilik jazıw hám erkin pikirlew sıyaqlı tereń kompetenciyaların sistemalı baqlaw hám jeke pikir bildiriw ushın jańa funkciyalar menen jetilistiriw áhmiyetli máselelerden biri bolıp qalmaqta. Sol sebepli, dissertaciya jumısımızda usı boslıqtı toltırıw maqset etilgen.

HEMIS (Higher Education Management Information System) - bul Ózbekstandaǵı joqarı bilimlendiriw mákemeleriniń oqıw, ilimiy, basqarıw hám qarjı processlerin sanlastırıw ushin arnalǵan birden-bir sisteması bolıp tabıladı. Ulıwmalastırıp aytqanda, ol barlıq universitet hám institutlardıń jumısın oraylastırılǵan halda basqarıwǵa járdem beriwshi elektron platforma bolıp esaplanadı. Yaǵnıy, Joqarı bilim beriw, ilim hám innovaciyalar ministrliǵı menen joqarı oqıw orınları arasındaǵı baylanıstı optimallastırıwshi hám administrativlik processlerdi avtomatizaciyalawshi zamanagóy informaciyalıq sistema.

HEMIS platforması "Sanlı universitet" koncepciyasınıń áhmiyetli komponenti sıpatında, bilim beriw processindegi byurokratiyalıq tosqınlıqlardı minimumǵa túsiriw hám ashıqlıqtı támiyinlewge baǵdarlanǵan. Bunnan tısqari, mobil qosımsha hám Telegram-bot arqalı xızmet kórsetiw múmkinshiligi platformanıń qolaylılıǵın arttıradı.

Dúnyanıń kóplegen mámleketleri bilimlendiriw sistemasında Moodle – modullı obyektke baǵdarlanǵan dinamikalıq oqıtıw ortalıǵı (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) bolıp, ashıq derekli hám onlayn oqıtıw platforması da nátiyjeli paydalanıladı. Bul platforma dúnya júzi boyınsha bilim beriw mekemeleri, kárxanalar hám basqa shólkemler tárepinen aralıqtan oqıtıw processin shólkemlestiriw hám basqarıw ushin keń qollanılmaqta. Platforma oqıtıwshılardı onlayn kurslar jaratıw, tapsırmalar beriw, studentlerdiń bilim bahalaw hám olar menen baylanıs ornatiw múmkinshiligin beredi.

Canvas LMS (Learning Management System)¹ – bul vebke tiykarlanǵan bilimlendiriwdi basqarıw sisteması bolıp, dúnya boylap kóplegen bilimlendiriw mákemeleri tárepinen sabaq processlerin shólkemlestiriw, materiallardı basqarıw hám studentler menen baylanısıw ushin keń qollanıladı. Ol oqıtıwshılar hám studentler ushin úyreniw procesin ápiwayılastırıwshi, bir neshe áhmiyetli qurallardı ózinde jámlegen platforma bolıp esaplanadı.

Ulıwmalastırıp aytqanda, Canvas LMS bilimlendiriw procesin sanlastırıw hám onı zamanagóy talaplarga iqshamlastırıw ushin nátiyjeli qural bolıp tabıladı.

Mahara² – bul ashıq kodlı hám vebqa tiykarlangan elektron portfolio (ePortfolio) sisteması. Ol studentler hám oqıtıwshılar ushin ózleriniń oqıw processleri, jetiskenlikleri hám kónlikpelerin sanlı túrde hújjetlestiriw, tallaw hám kórsetiw imkaniyatın beretuǵın qural bolıp esaplanadı.

"Mahara" sózi maori tilinen alınǵan bolıp, "oylaw, pikirlew" degen mánilerdi ańlatadı, bul bolsa platformanıń tiykarǵı maqsetine júdá say keledi.

Mahara ádette Moodle sıyaqlı bilimlendiriwdi basqarıw sistemaları (LMS) menen birge qollanıladı hám studentke bagdarlangan bilimlendiriw ortalıǵın jaratıwǵa xızmet etedi. Onıń tiykarǵı ózgeshelikleri:

- Studentler hár túrli materiallardı (artefaktlardı) toplaw arqalı óz portfoliosın jaratıwı múmkin. Bul artefaktlarga tekstli hújjetler, videolar, audiojazıwlar, prezentaciyalar hám basqa sanlı fayllar kiredi.

Platforma studentlerdi óz jumısları hám úyreniw procesi haqqında pikir júrgiziwge, óz jetiskenlikleri hám qáteliklerin talqılawǵa iytermeleydi. Bul ózin-ózi bahalaw hám sın kózqarastan pikirlew kónlikpelerin rawajlandıradı.

¹[https://www.google.com/search?q=Canvas+LMS+\(Learning+Management+System\)&rlz=1C1GGRV_enUZ976U2976&oq=Canvas+LMS+\(Learning+Management+System\)&aqs=chrome..69i57j0i19i22i30j0i512i546l4j0i751.2944j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Canvas+LMS+(Learning+Management+System)&rlz=1C1GGRV_enUZ976U2976&oq=Canvas+LMS+(Learning+Management+System)&aqs=chrome..69i57j0i19i22i30j0i512i546l4j0i751.2944j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

² <https://mahara.org/>

- Oqituvshilar, mentorlar yoki zamanlaslar menen portfolioni bólishi imkani beredi. Studentler óz jumislarina pikir (feedback) alıwı, bir-birleriniń jumisların bahalawı hám pikir-talaslarda qatnasıwı múmkin.

- Platforma ishinde bloglar júrgiziw, toparlar jaratıw hám toparlar menen pikirlesiw imkaniyatları bar. Bul oqıw jámáátleri hám onlayn jámiyetlerdi qalıplestiriwge járdem beredi.

Filologiya studentleri ushın Mahara júdá paydalı qural bolıwı múmkin, sebebi ol til kompetenciyasınıń barlıq táreplerin rawajlandırıwǵa járdem beredi:

Jazba sóylew: Oqıwshılar jazgan insha, maqala yaki referatların portfoliosına júkleydi hám muǵallım olarga jazba pikirler beredi. Bul jazıw kónlikpelerin sistemalı túrde jetilistiriwge imkaniyat jaratadı.

Awızeki sóylew: Studentler óz bayanatları, prezentaciyları yamasa shıǵıp sóylegen sózleriniń video yamasa audio jazıwların portfolioǵa jaylastırıwı múmkin. Muǵallım bolsa olardıń sóylew mádeniyatı, aytılwı hám intonaciyası boyınsha anıq pikirler beredi

- Ilimiy-izertlew jumislari: Studentler ózleriniń izertlew jumislari, bibliografiya dizimleri hám joybar hújjetlerin bir jerde saqlaydı. Bul olardıń ilimiy izleniwlerin shólkemlestiriwge hám oqıtıwshınıń qadaǵalawı astında sapalı jumislar jaratıwǵa járdem beredi.

- Kásiplik rawajlanıw: Pitkeriwshiler ózleriniń oqıw dáwirindegi eń jaqsı jumislarnı jıynap, jumis beriwshiler ushın professional portfolio qalıplestiriwi múmkin. Bul olardıń jumisqa jaylasıw imkaniyatların arttıradı.

Házirgi málimleme texnologiyaları ásirinde til oqıtıw metodikası da tez rawajlanbaqta. Dástúriy usıllar menen bir qatarda, arnawlı baǵdarlamalar hám sanlı resurslardan paydalanıw til úyreniw procesin jáne de nátiyjeli hám qızıqlı etiwge xızmet etedi. Bul paragrafta til oqıtıwda arnawlı baǵdarlamaların didaktikalıq imkaniyatları hám olardı oqıw procesine integraciyalaw máselelerin talqılawǵa baǵıshlangan.

Til úyretiwge arnalǵan arnawlı baǵdarlamalar bir qatar ayrıqsha didaktikalıq imkaniyatlarǵa iye:

Interaktivlik hám oynlastırıw: Bul baǵdarlamalar til úyreniwdi qurǵaq yadlawdan góre, oyn arqalı úyretiwge baǵdarlangan. Hár túrli tapsırmalar, dárejeler, sıyıqlar hám reyting sistemaları oqıwshılardı qollap-quwatlawǵa járdem beredi. Nátiyjede, oqıwshılar kóbirek shınıǵıwǵa umtıladı hám tildi úyreniwden zerikpeydi.

Jekelestirilgen bilimlendiriw: Baǵdarlamalar hár bir úyreniwshiniń jeke zárúrlikleri, qızıǵıwshılıqları hám úyreniw tezligin esapqa alǵan halda biyimlesiwsheńlikti támiyinleydi. Jasalma intellektke tiykarlangan platformalar oqıwshınıń ázizi táreplerin anıqlay aladı hám olardı jetilistiriwge qaratılǵan tapsırmalardı usınadı.

Waqıt hám orın sheksizligi: Baǵdarlama qálegen waqıtta hám qálegen jerde til úyreniw imkaniyatın beredi. Bul ásirese, waqıtı tıǵız adamlar yamasa mektepten tısqarında qosımsha shınıǵıwlar ótkeriwdi qálewshiler ushın júdá qolaylı.

Kóp funkciyalılıq: Bul baǵdarlamalar tekst, audio, video hám interaktiv shınıǵıwlardı birlestirgen halda tildiń barlıq tiykarǵı kónlikpelerin (oqıw, jazıw, tınlaw, sóylew) rawajlandırıwǵa járdem beredi. Ayırım baǵdarlamalar hátteki sózdi tanıw texnologiyası arqalı aytılwı durıslaw imkaniyatın da usınadı.

Turaqlı keri baylanıs: Baǵdarlama tapsırmalar orınlanıwı boyınsha dárhal juwap beredi. Bul oqıwshıǵa óz qátelerin tez ańlaw hám olardı dúzetiw imkaniyatın jaratadı.

Arnawlı baǵdarlamalardı bilimlendiriw procesine nátiyjeli integraciyalaw tómen degi táreplerdi óz ishine aladı:

Birinshiden, oqıtıwshılar sabaqlardı diversifikaciyalaw maqsetinde baǵdarlamalardan sabaqlıqqa qosımsha material sıpatında paydalanıwı múmkin. Mısalı, jańa sózlerdi úyreniw yamasa grammatikalıq qaǵıydalardı bekkemlew ushın interaktiv shınıǵıwları orınlaw.

Ekinshiden, baǵdarlamalardı úy tapsırması sıpatında beriw arqalı oqıtıwshılar óz betinshe bilimlerin bekkemlewi múmkin. Oqıtıwshı studentlerdiń baǵdarlamadaǵı iskerligin baqlap, olardı bahalay aladı.

Úshinshiden, studentlerge baǵdarlamadan paydalanıp qanday da bir tema boyınsha kishi joybar tayarlaw tapsırılıwı múmkin. Bul olardıń dóretiwshilik penen pikirlew hám máseleni sheshiw kónlikpelerin rawajlandıradı.

Tórtinshident, gibrid bilimlendiriw modeli yaǵnıy, dástúriy (júzbe-júz) sabaqlardı sanlı resurslar menen birlestiriw arqalı jáne de nátiyjeli bilimlendiriw sistemasın jaratıw múmkin. Bul oqıtıwshınıń janlı sóylesiw hám túsindiriwlerin baǵdarlamalardıń texnologiyalıq imkaniyatları menen úylestiredi.

Zamanagóy texnologiyalar keń en jayǵannan soń tildi oqıtıwda arnawlı baǵdarlamalar zamanagóy didaktikanıń ajıralmas bólegine aylandı. Olar til úyreniw procesin jekelestirilgen, interaktiv hám nátiyjeli etiw ushın keń imkaniyatlar jaratadı. Soǵan qaramastan, bul baǵdarlamalar oqıtıwshınıń ornın tolıq basa almaydı. Degen menen, oqıtıwshınıń sheberligi, jeke qatnas hám janlı sóylesiw sanlı resurslar menen birgelikte oqıtıwshıǵa tildi tolıq úyreniw ushın eń jaqsı ortalıqtı jaratadı. Sonlıqtan, bilimlendiriw mákemelerinde bul baǵdarlamalardı oqıw baǵdarlamasına puqta integraciyalaw hám oqıtıwshılardı olar menen islesiwge úyretiw úlken áhmiyetke iye. Bul baǵdarda qatar ilimiy izertlewler alıp barılǵan hám baǵdarlamalardıń nátiyjeliligi atap ótilgen. Olardıń ayrımlarına toqtap ótemiz.

Til úyreniwde erkinlik (individuallıq) ideyasın teoriyalıq hám ámeliy jaqtan tereń úyrengen ilimpaz Paul Bensonnıń "Teaching and Researching Autonomy in Language Learning"³ kitabı áhmiyetli ilimiy monografiya bolıp, bul tarawdaǵı eń tiykarǵı shıǵarmalardan biri esaplanadı. Kitap Longman baspasınıń "Applied Linguistics in Action" toplamında basıp shıǵarılǵan. Ol erkinlikte tek studenttiń óz betinshe til úyreniw emes, al oqıw procesin jobalastırıw, ámelge asırıw hám bahalawda aktiv qatnasıw qábileti sıpatında túsindiredi. Onıń tiykarǵı ideyası - oqıtıwshı studentti passiv bilim alıwshı emes, al óziniń bilimlendiriw baǵdarın basqara alatuǵın erkin shaxs sıpatında qalıplestiriwge umtılıwı kerek.

Benson til úyreniwdegi individuallıqtı hár túrli teoriyalıq jantasıwlar (mısalı, kognitivlik, sociallıq-mádeniy hám ekologiyalıq) kózqarasınan qarap shıǵadı. Onıń atap ótiwinshe, "erkinlik jeke ózgeshelik emes, al sociallıq kontekstte qalıplesiwshi quramalı process bolıp tabıladı"⁴.

³Paul Benson: "Teaching and Researching Autonomy in Language Learning" (2011) // [https://www.researchgate.net/publication/234588438 Teaching and Researching Autonomy in Language Learning Applied Linguistics in Action Series](https://www.researchgate.net/publication/234588438_Teaching_and_Researching_Autonomy_in_Language_Learning_Applied_Linguistics_in_Action_Series)

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Black, P.; Wiliam, D. Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment // Phi Delta Kappan. – 1998. – Vol. 80, No. 2. – P. 139–148.
2. Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching/Draft 1. – Strasbourg: Council of Europe, 1993. – 204 p.
3. Harlen, W. Teachers' summative practices and assessment for learning – tensions and synergies // Curriculum Journal. – 2005. – Vol. 16, No. 2. – P. 207–223.
4. Paul Benson: "Teaching and Researching Autonomy in Language Learning" (2011) // [https://www.researchgate.net/publication/234588438 Teaching and Researching Autonomy in Language Learning Applied Linguistics in Action Series](https://www.researchgate.net/publication/234588438_Teaching_and_Researching_Autonomy_in_Language_Learning_Applied_Linguistics_in_Action_Series)
5. [https://www.google.com/search?q=Canvas+LMS+\(Learning+Management+System\)&rlz=1C1GGRV_enUZ976UZ976&oq=Canvas+LMS+\(Learning+Management+System\)&aqs=chrome..69i57j0i19i22i30j0i512i546l4j0i751.2944j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Canvas+LMS+(Learning+Management+System)&rlz=1C1GGRV_enUZ976UZ976&oq=Canvas+LMS+(Learning+Management+System)&aqs=chrome..69i57j0i19i22i30j0i512i546l4j0i751.2944j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
6. <https://mahara.org/>